

DOI: <https://10.5281/zenodo.15542936>

UO‘T:636.2.033

ABERDIN-ANGUSS QORAMOLLARINING IQLIMGA MOSLASHISH QOBILIYATINI BAHOLASH

Qo‘chqorov Abdukarim Nuriddinovich

assistent, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali, 2-kurs talabasi

Ulashev Jaloliddin Baxtiyorovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universitetining Toshkent filiali, 2-kurs talabasi

Sotiboldiyev Sevinchbek Jurabekovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universitetining Toshkent filiali, 2-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Chetdan keltirilgan nasldor chorva mollarini muvaffaqiyatli iqlimlashtirishga tashqi va ichki muhitning sezilarli darajada salbiy omillari to‘sqinlik qilmoqda. Ularning yuqori havo haroratiga reasiyasi, shuningdek, bu omilning iqlimga moslashish jarayoniga va tananing moslashuv xususiyatlariga ta’siri alohida ahamiyatga ega. Bundan tashqari, olingan nasldor qoramollar guruhida turli xil liniyaga mansub qoramollar bor edi, shuning uchun turli liniyaga mansub g‘unajinlarning issiqlikka chidamliligi ko‘rsatkichlari bir-biridan farlandi.

***Kalit so‘zlar:** iqlimlashtirish, liniya, issiqlikka chidamlilik koeffitsienti, Abedin-Angus, o‘pka ventilyatsiyasi.*

АННОТАЦИЯ

Успешной акклиматизация импортного племенного скота препятствуют существенные негативные факторы внешней и внутренней среды. Особое значение имеет их реакция на высокие температуры воздуха а также влияние этого фактора на процесс климатической адаптации и приспособительные свойства организма. Кроме того , в полученную группу чистопородного скота входил скот разных, поэтому показатели жароустойчивости телок разных линий отличались друг от друга.

Ключевые слова: кондиционирование воздуха, линия, коэффициент переносимости тепла, Абердин-Ангус, легочная вентиляция.

ANNATATION

The successful acclimatization of imported pedigree cattle is hampered by significant negative factors of the external and internal environment. Their reaction to high air temperatures, as well as the influence of this factor on the process of acclimatization and the adaptive properties of the body, are of particular importance. In addition , the group of imported pedigree cattle included cattle of different lines, so the indicators of heat resistance of heifers of different lines differed from each other.

Key words: *limate control, line, heat resistance coefficient, Aberdin-Angus, pulmonary ventilation.*

Kirish

Chetdan keltirilgan nasldor chorva mollarini muvaffaqiyatli iqlimlashtirishga tashqi va ichki muhitning sezilarli darajada salbiy omillari to‘sqinlik qilmoqda. Xorij seleksiyadagi naslli qoramollarni iqlimga moslashtirishning butun jarayoniga ta’sir etuvchi shunday muhim omillardan biri respublikamizning yoz oylaridagi sharoitiga xos bo‘lgan yuqori havo haroratidir. Aberdin-Angus g‘unajinlarining ko‘rib chiqilgan guruhi yozda fermer xo‘A ularning yuqori havo haroratiga reasiyasi, shuningdek, bu omilning iqlimga moslashish jarayoniga va tananing moslashuv xususiyatlariga ta’siri

alohida ahamiyatga ega. Bundan tashqari, olingan nasldor qoramollar guruxida turli xil liniyaga mansub qoramollar bor edi, shuning uchun turli liniyaga mansub g'unajinlarning issiqlikka chidamliligi masalalari juda dolzarb bo'lib qoldi.

Tajriba guruhlardagi qoramollarini issiqlikka chidamlilik ko'rsatkichlari quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$IChK = 2(0,6 t^2 - 10dt + 30)$$

Bu yerda IChK—issiqlikka chidamlilik koeffitsienti

t^2 – tana xarorati aniqlash kunning xavo xarorati(>30°)

dt – ertalab va kunduzi xavo xarorati orasidagi farq

Bunda Yu.A.Roushenbax usulidan foydalaniladi

Tadqiqot kuniga 2 marta erta tongda va tushdan keyin o'tkazildi. Ertalabki tekshiruv vaqti havo harorati butun tajriba davomida bir xil bo'lishi uchun tanlangan - 20,5 daraja ertalabki soat 6 edi. Ikkinchi tekshiruv 37 daraja Selsiyga yaqin haroratda o'tkazildi. Bunday harorat taxminan soat 14:00 da kuzatilgan. Qoramollarning yuqori havo haroratiga moslashish qobiliyatini har tomonlama o'rganish uchun biz nafas olish chastotasi va chuqurligini, o'pka ventilyatsiyasining miqdorini, kislorod iste'moli hajmini va terlash miqdorini o'rganildi. Issiqlikka chidamlilik indeksi 5-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Respublikamiz sharoitiga olib kelingan qoramollarning issiqlikka chidamlilik indeksi (n=10)

Guruhlar	Tana harorati ertalab °C	kun davomida tana harorati °C	Ertalab va tushdan keyin tana haroratining farqi, °C	Ertalab va tushdan keyin tana haroratining farqi, °C
I tajriba guruhi	38,32±0,32	39,47±0,17	1,14±0,37	70.8+4,69
II tajriba guruhi	37,63±0,22	39,43±0,28	1,78±0,41	58,0+3,49
III tajriba guruhi	37,98±0,34	39,62±0,16	1,63±0,38	61,0+7,53

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki tana haroratini o'lchash natijasida I tajriba guruhi qoramollarining tana harorati II va III guruh qoramollariga nisbatan o'zgarishsiz qolganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda I tajriba guruhi qoramollarining tana haroratini ertalab o'lchanganda o'rtacha 38,32 °C ni tashkil etdi, II va III guruhlarda mos ravishda 37,63 va 37,98 °C ni tashkil etdi. Kun davomida tana harorati I tajriba guruhimizda 39,47 °C ni tashkil qildi, II va III tajriba guruhlarimizda mos ravishda 39,43 va 39,62 °C ni tashkil qildi. Ertalab va tushdan keyin tana haroratidagi farqlar guruhlarda quyidagicha bo'ldi. I tajriba guruhimizda +1,14 °C, II tajriba guruhimizda 1,78 °C, III tajriba guruhimizda 1,63 °C ni tashkil etdi. Bunda I tajriba guruhining qoramollari II va III tajriba guruhlariga nisbatan kun davomida tana haroratida katta o'zgarish kuzatilmadi.

Tadqiqot jarayonida I guruh 70.8 ko'rsatkich bilan issiqlikka chidamlilik indeksi bo'yicha yetakchi ekanligi aniqlandi. Bu parametrdan ($P > 0,95$) boshqa guruhlardan sezilarli darajada oshib ketadi. Ta'kidlanganidek, ertalab havo harorati 20,5 °C bo'lganida, I guruh g'unajinlarining harorati II, III guruhga qaraganda 0,88-0,08 °C ga yuqori (38,33 °C) bo'lgan. Tushgacha havo harorati 36 darajaga yetganda, boshqa guruhlarining g'unajinlari ham shunga o'xshash edi guruhidagi g'unajinlar (Vermilion Nebraska M404 buqasidan) so'zsiz ustunlikka ega ($P > 0,95$), ular ishonchli. Shunday

qilib, issiqlikka chidamlilik indeksi bo'yicha I tajriba guruh g'unajinlarining aniq ustunligi kuzatildi.

Keyingi bosqichda g'unajinlarning termal barqarorligining qiymati quyidagi formula bo'yicha aniqlandi:

$$T_M = T_d / T_u + D_d / D_u \quad (2)$$

Bu yerda

T_M - issiqlik barqarorligi,

T_d - kunduzi qoramollarning tana harorati, °C

T_u - ertalab qoramollarning tana harorati, °C

D_d - kun davomida nafas olish tezligi, hisoblash / min.

D_u - ertalab nafas olish tezligi, hisoblash / min.

Buning uchun qoramollarning nafas olish harakatlarining soni ertalab (20,5 °C havo haroratida) va tushdan keyin (havo harorati 36,9 °C da) aniqlandi. Natijalar 3-rasmda ko'rsatilgan. Ushbu parametr uchun quyidagi rasm ishlab chiqildi, I guruh g'unajinlarning ishonchlilik darajasi eng yuqori bo'lib ($P > 0.95$) ertalabki eng past nafas olish tezligiga ega - o'rtacha daqiqasiga 23,4 marta nafas oldi. Ertalab eng yuqori nafas olish tezligi III guruh g'unajinlarida qayd etilgan - daqiqasiga 27,1 marta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.M.Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 28-martdagi PQ-4254-son qarori
2. Kovalchikova M. Qishloq qoramollarini saqlash va ko'paytirishda moslashish va stress. —M.: Kolos, 1978.-212 b.
3. Kovalchikova M., Kovalchik K. Chorvachilik etologiyasi. - M. - Agropromizdat, 1987. - 207 b.
4. Krivopushkin V.V Aberdin-Angus zotli buqalarning mahsuldorlik va naslchilik sifatlariga o'sish intensivligining ta'siri: muallif. diss. ... kand. s.-x. N.-M., 1997.-24 b.
5. Salixov A.A., Surundaeva L.G. Turli yosh davrlarida yosh Aberdin Angus zotlarining go'sht mahsulotlarining sifati. // Go'shtli chorvachilik byulleteni. - 2008. - V.1. - No 61. - S. 274-281.